

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398139>

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВАРЕЙ

Зарина Ревшановна Алиева

преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Бухарского государственного педагогического института
zarina.alieva.00@list.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается процесс возникновения и эволюции словарей, их классификация и значимость в лексикографии. Анализируются различные виды словарей, их функциональные особенности и влияние на развитие языка. Особое внимание уделяется ключевым этапам в истории русской лексикографии, начиная с первых печатных словарей XVII века до современных лексикографических трудов. Приводятся сведения о наиболее значимых словарях, их создателях и методологических подходах, применяемых при их составлении. Также рассматривается роль словарей в обогащении словарного запаса, повышении грамотности и изучении иностранных языков.

Ключевые слова: *словарь, лексикон, лексикография, алфавитный порядок, толкование, перевод, терминология, издание, языкознание.*

Термин «словарь» в лингвистике охватывает широкий спектр понятий, включая различные типы словарных изданий, каждое из которых имеет свои особенности, предназначение и целевую аудиторию. Исследование структуры, классификации и функций словарей представляет собой одну из ключевых тем лексикографии, играя важную роль в изучении и систематизации языка. Первые словари возникли как инструмент фиксации и объяснения значений слов, а со временем их функции расширились, охватывая переводы, орфографию, этимологию и даже стилистические особенности языка.

В русском языке понятие «словарь» в значении «список слов с пояснениями» стало активно употребляться в конце XVIII века, вытесняя слово «лексикон», пришедшее из греческого языка (греч. *lexicon* — словарь). Однако задолго до этого в славянских землях уже существовали рукописные списки слов, используемые в образовательных и религиозных целях.

Одним из первых значительных печатных словарей стал «Лексикон словено-русский и имён толкование», составленный Памвой Берынды и

изданный в Киеве в 1627 году. В нём содержалось около 7000 слов с подробными разъяснениями, охватывавшими старославянскую и иностранную лексику.

Период правления Петра I стал переломным для российской науки и культуры, в том числе и для словарного дела. Император осознавал важность систематизации языка и поддерживал составление словарей. Одним из значительных трудов того времени стал «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», в котором было собрано 503 заимствованных термина. Хотя этот словарь сохранился лишь в рукописи, он стал первым в России словарём иностранных слов.

Значительным вкладом в русскую лексикографию стало создание Ф. П. Поликарповым «Лексикона треязычного» (1704), включавшего около 27 000 слов. Этот словарь был предназначен для учеников Славяно-греко-латинской академии и являлся важной вехой в развитии русской лексикографии.

XVIII век ознаменовался активным развитием печатного дела, что способствовало созданию новых словарей. В этот период значительный вклад внёс М. В. Ломоносов, который разрабатывал проект многоязычного словаря. Хотя он не был завершён, его идеи повлияли на дальнейшее развитие лексикографии.

Огромное значение имел «Словарь Академии Российской» (1783–1794), содержащий более 43 000 слов. Это издание стало результатом коллективной работы выдающихся учёных и литераторов, среди которых были Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин и Я. Б. Княжнин.

XIX век стал эпохой появления фундаментальных словарных трудов. Одним из важнейших достижений этого периода является «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (1863–1866), в котором собрано около 200 000 слов. Этот словарь не только систематизировал лексику, но и стал уникальным памятником народной речи.

В XX веке развитие лексикографии продолжилось созданием новых научных словарей. В 1934–1941 годах под редакцией Д. Н. Ушакова был издан четырёхтомный «Толковый словарь русского языка», включающий более 85 000 слов. Этот труд отличался высокой научной точностью и удобством использования, став одним из наиболее авторитетных лексикографических изданий своего времени.

Современная лексикография включает как печатные, так и электронные словари, обеспечивая доступность языковых ресурсов для широкого круга пользователей. Словари помогают не только в освоении лексики, но и в изучении норм орфографии, пунктуации, грамматики и стилистики. Они играют ключевую роль в образовательном процессе, научных исследованиях и

профессиональной деятельности, способствуя точному и грамотному употреблению слов.

Таким образом, словари являются важнейшим инструментом языкового познания, отражая историю, развитие и динамику языка. Они не только фиксируют лексику, но и служат связующим звеном между прошлым и настоящим, способствуя сохранению культурного наследия и развитию речевой культуры общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aliyeva, Z. R. (2022). THE CONCEPT OF HISTORICAL STYLING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 768–784. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2874>
2. B. M. Sharipovna (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, 4(55), 74–75.
3. Fayziyeva, S. A. (2025). ELECTRONIC CORPUS OF PARALLEL TEXTS: SIGNIFICANCE, CREATION, AND USE. *Golden Brain*, 3(7), 109–114.
4. Fayzullaev, M., & Aliyeva, Z. SEMANTIC-TYPOLOGICAL ASPECT OF STATE VERBS IN UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES. "BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI" *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 2023, 19-may. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8041228>
5. Алиева, З. Р., & Довудхўжаева, Ш. (2020). ШКОЛА БУДУЩЕГО-НАШИМИ ГЛАЗАМИ. *Студенческий вестник*, (31-1), 6–7.
6. Болтаева, М. Ш. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 143–146.
7. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26–30.
8. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623–626.
9. Муртазаева, Ф. Р., & Файзиева, С. А. (2022). Особенности образа инферальной женщины в творчестве Л. Петрушевской. *Процветание науки*, (6(12)), 32–39.
10. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29–36.

11. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *Modern Scientific Research*, 338.

12. Убайдова, Д. А. (2022). ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВАИ И ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА-ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 86.

13. Убайдова, Д. А., & Абулова, М. О. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. In *Актуальные проблемы русистики: взгляд молодых* (pp. 158–162).

14. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnal*, 2(7), 475–480.